

	Naam	Omschrijving
PROJECT	Witek TiO2	Emission impact assessment for Witek coating process
SCENARIO	Coating with single machine	

-----*Parametrisatie*

Naam Polluent	Droge depositiesnelheid (m/s)	Uitwascoëfficiënt λ (s-1)	Molaire massa (g/mol)	% stikstof	Zuurequivalent (Zeq/mol)
TiO2	0	4.0E-4			

Receptorhoogte (m)	1,5	Gebruikt meteobestand	2007-2011
Percentielen berekenen	Nee	Achtergrondconcentratiekaart	Geen
Stack downwash gebruiken	Ja	Koppeling VLOPS-depositiesnelhedenkaart	UIT

-----*Bronkarakteristieken*

Naam	Type
LEV stack	Puntbron
Fugitive point source	Puntbron

Bron LEV stack			
Naam	LEV stack	Hoogte (m)	13
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	3,11
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	0,6	Temperatuur (K)	296,15
Volumestroom (Nm³/s)	0,81	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie		X	100000
		Y	200000

Emissies LEV stack			
Polluent	Waarde	Massa-eenheid	Tijdseenheid
TiO2	149,82	mg	minuut

Effectieve pluimhoogte LEV stack															
	Windsnelheidsklasse (m/s op 24 m)														
Stab. klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	19	17	15	14	13	13	12	12	12	12	11	11	11	11	11
E2	19	17	15	14	13	13	12	12	12	12	11	11	11	11	11
E3	20	16	15	14	13	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
E4	19	16	15	13	13	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
E5	19	16	14	13	13	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11
E6	19	16	14	13	13	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11
E7	20	16	15	14	13	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11

Bron Fugitive point source			
Naam	Fugitive point source	Hoogte (m)	3
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,02
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	10	Temperatuur (K)	296,15
Volumestroom (Nm³/s)	1,5	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Ja
Locatie		X	100001,13
		Y	199998,63

Emissies Fugitive point source			
Polluent	Waarde	Massa-eenheid	Tijdseenheid
TiO2	15,1	mg	minuut

Effectieve pluimhoogte Fugitive point source															
	Windsnelheidsklasse (m/s op 24 m)														
Stab. klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	7	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
E2	7	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
E3	7	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
E4	9	5	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E5	9	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E6	8	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E7	7	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

Receptoren

Type	Aantal receptoren
Receptor punten	0
Grids	400
Totaal	400

Berekening IMPACTS(build.version)

Id	Berekend door	Einde berekening	Invoerbestand	Uitvoerbestand
44651914	Antti Jonas Koivisto	11/05/2022 10:54:15	ifdmjob-44651914-input.zip	ifdmjob-44651914-output.zip

Visualisaties

Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
44303248	29/04/2022 09:48:55	Antti Jonas Koivisto	TIO2	Concentratie	Gemiddelde	ng/m ³

TIO2 (Concentratie Gemiddelde ng/m³)

[0,031 - 0,791[[0,791 - 1,551[[1,551 - 2,311[[2,311 - 3,071[
[3,071 - 3,831[[3,831 - 4,591[[4,591 - 5,351[[5,351 - 6,111[
[6,111 - 6,871[≥ 6,871		

Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
44303259	11/05/2022 10:45:51	Antti Jonas Koivisto	TIO2	Depositie	Gemiddelde	µg/m ² /dag

TIO2 (Depositie Gemiddelde $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{dag}$)

	Naam	Omschrijving
PROJECT	Witek Ag	Emission impact assessment for Witek coating process
SCENARIO	Coating with single machine	

-----**Parametrisatie**-----

Naam Polluent	Droge depositiesnelheid (m/s)	Uitwascoëfficiënt λ (s-1)	Molaire massa (g/mol)	% stikstof	Zuurequivalent (Zeq/mol)
SILVER	0	4.0E-4			

Receptorhoogte (m)	1,5	Gebruikt meteobestand	2007-2011
Percentielen berekenen	Nee	Achtergrondconcentratiekaart	Geen
Stack downwash gebruiken	Ja	Koppeling VLOPS-depositiesnelhedenkaart	UIT

-----**Bronkarakteristieken**-----

Naam	Type
LEV stack	Puntbron
Fugitive point source	Puntbron

Bron LEV stack			
Naam	LEV stack	Hoogte (m)	13
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	3,11
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	0,6	Temperatuur (K)	296,15
Volumestroom (Nm³/s)	0,81	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Nee
Locatie		X	100000
		Y	200000

Emissies LEV stack			
Polluent	Waarde	Massa-eenheid	Tijdseenheid
SILVER	2,8	mg	minuut

Effectieve pluimhoogte LEV stack															
	Windsnelheidsklasse (m/s op 24 m)														
Stab. klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	19	17	15	14	13	13	12	12	12	12	11	11	11	11	11
E2	19	17	15	14	13	13	12	12	12	12	11	11	11	11	11
E3	20	16	15	14	13	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
E4	19	16	15	13	13	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11
E5	19	16	14	13	13	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11
E6	19	16	14	13	13	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11
E7	20	16	15	14	13	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11

Bron Fugitive point source			
Naam	Fugitive point source	Hoogte (m)	3
NO/NOx verhouding (%)		Werkingsregime	variabel
Temperatuurafhankelijk	Nee	Uittreedsnelheid (m/s)	0,02
Windafhankelijk	Nee		
Diameter (m)	10	Temperatuur (K)	296,15
Volumestroom (Nm³/s)	1,5	Mechanische pluimstijging uitschakelen	Ja
Locatie		X	100001,13
		Y	199998,63

Emissies Fugitive point source			
Polluent	Waarde	Massa-eenheid	Tijdseenheid
SILVER	23,2	µg	minuut

Effectieve pluimhoogte Fugitive point source															
	Windsnelheidsklasse (m/s op 24 m)														
Stab. klasse	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E1	7	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
E2	7	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
E3	7	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
E4	9	5	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E5	9	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E6	8	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E7	7	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

Receptoren

Type	Aantal receptoren
Receptor punten	0
Grids	400
Totaal	400

Berekening IMPACTS(build.version)

Id	Berekend door	Einde berekening	Invoerbestand	Uitvoerbestand
44653745	Antti Jonas Koivisto	11/05/2022 12:52:56	ifdmjob-44653745-input.zip	ifdmjob-44653745-output.zip

Visualisaties

Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
44653722	11/05/2022 12:53:50	Antti Jonas Koivisto	SILVER	Concentratie	Gemiddelde	pg/m ³

SILVER (Concentratie Gemiddelde pg/m³)

[2,334 - 59,308[[59,308 - 116,282[[116,282 - 173,256[
[173,256 - 230,230[[230,230 - 287,204[[287,204 - 344,178[
[344,178 - 401,152[[401,152 - 458,126[[458,126 - 515,100[
≥ 515,100		

Id	Laatst gewijzigd op	Laatst gewijzigd door	Polluent	Grootheid	Metriek	Eenheid
44653733	11/05/2022 12:57:31	Antti Jonas Koivisto	SILVER	Depositie	Gemiddelde	µg/m ² /dag

SILVER (Depositie Gemiddelde $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{dag}$)

